

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA KO‘RGAZMALI QUROLLARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Bo‘ranova Hafiza Baxshilloevna

Qashqadaryo viloyati Qarshi tuman

31-umumiy o‘rta ta‘lim maktabida o‘qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada dars jarayonida oqitishning ko‘rgazmali usullarini samarali qo‘llash haqida fikr bildirilgan bo‘lib, ko‘rgazmali usuldan foydalanish boshlang‘ich sinflar misolida, amaliy jihatdan qo‘llab ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: O‘quvchi, didaktika, ko‘rgazmalilik, usullar, idrok, tafakkur.

Darslarda ko‘rgazmali va tarqatmali materiallardan foydalanishdan asosiy maqsad ta‘lim oluvchilarning mavzuni o‘rganishlarida ularning diqqatini to‘plash, darsga bo‘lgan qiziqishlarini oshirish, o‘zlariga bo‘lgan ishonchni uyg‘otish hamda ko‘rgazmalilik va tarqatmalilik asosida ularning bilim, ko‘nikma va malakalarini oshirishdan iborat. Shu o‘rinda, muhtaram birinchi Prezidentimizning «Shuni unutmasligimiz kerakki, kelajagimiz poydevori bilim dargohlarida yaratiladi, boshqacha aytganda, xalqimizning ertangi kuni qanday bo‘lishi farzandlarimizning bugun qanday ta‘lim va tarbiya olishiga bog‘liq» [1], degan fikrlari so‘zimizning isboti bo‘ladi.

Bizga ma‘lumki, ko‘rgazmali materiallarning xilma-xil shakllari mavjud. Taraqqiyotning o‘zi bir tomondan fanni chuqur o‘zlashtirishni zarur qilib qo‘ysa, ikkinchi tomondan turli-tuman yangi metodlar, ko‘rgazmalilikni oshirish, texnika vositalaridan samarali foydalanish, ularni qo‘llashni takomillashtirish orqali bilim olishni osonlashtirish, qiziqarli jarayonga aylantirishga yordam beradi. Ko‘rgazmalilik odatda, xayolan ko‘z o‘ngiga keltirish bilan yoki namoyish qilish bilan ta‘minlanadi.

Ta‘lim beruvchi uchun vositalarga o‘quv-metodik qo‘llanmalar, metodik tavsiyalar, metodik ishlanmalar, o‘quv dasturlari, dars rejasi kabilar kiradi. Ta‘lim

oluvchi uchun vositalarga darslik, o‘quv qo‘llanma, jadvallar, yo‘l-yo‘riqli, texnologik xaritalar, topshiriq varaqalari va hokazolarni misol qilish mumkin. Dars o‘tkazish uchun vositalarga plakatlar, modellar, maketlar, jihozlar, audio-vizual, audiovirtual vositalar, texnik, aniq vositalar kabilar kiradi. Ba’zi hollarda ta’lim oluvchi uchun mo‘ljallangan ta’lim vositalari ta’lim beruvchi uchun ham, dars o‘tkazish uchun ham qo‘llanilishi mumkin. Tanlab olingan metod, shakl va vositalar bir-birini to‘ldirishi kerak.

Ma’lumki, har qanday fanni o‘rganish uchun dars jarayonida turli tarqatmali materiallardan foydalaniladi. Chunki dars davomida tarqatmali materiallardan foydalanish darsning qiziqarli bo‘lishiga hamda ta’lim oluvchilar diqqatini jamlash, o‘tilayotgan dars mazmunining tushunarli bo‘lishi va puxta o‘zlashtirilishiga olib keladi.

Mavzuni o‘rganishda tarqatmali materiallardan foydalanishning muhim ijobiy tomoni shundaki, u bevosita ta’lim oluvchining qo‘lida bo‘ladi. Tarqatmali materiallar ta’lim oluvchilar uchun o‘rganilgan va o‘rganilayotgan mavzuga oid axborot va topshiriq beruvchi hamda nazorat qiluvchi ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi. U ta’lim oluvchilar qo‘liga mo‘ljallangan bo‘lib, uning hajmi va shakli uncha katta bo‘lmagan yozma o‘quv materialini hisoblanadi.

Tarqatmali materiallarni maqsadi va mazmuni jihatidan uch turga ajratish mumkin: axborot beruvchi, topshiriq oluvchi va nazorat qiluvchi.

Tarqatmali materiallar ta’lim oluvchilarning bilimini tekshirish va nazorat qilishda ham keng qo‘llaniladi. Bunda nazorat varaqalari ko‘rinishida tayyorlangan test savollari, savolnomalar, krossvordlar, jadvallar, chizmalar, masala va mashqlardan foydalanish mumkin. Shuningdek, tarqatmali materiallardan ko‘rgazmali qurol sifatida ham foydalanish mumkin.

Darsni o‘tishda ko‘rgazmali materialni qanday namoyish qilish ham katta ahamiyatga ega. Namoyish qilish jarayonini shunday tashkil qilish kerakki, unda quyidagi didaktik talablarga rioya qilish tavsiya etiladi:

- hamma ta’lim oluvchilar namoyish qilinayotgan obyektning ko‘rinishlari, eshitishlari, tushunishlari;

- obyektning muhim, asosiy tomonlari ta’lim oluvchilarda katta taassurot qoldirishi, maksimal darajada diqqatlarini jalb qilishi;
- o’rganilayotgan ob’ektning sifatini mustaqil ravishda o’lchash, anglash va o’zlashtirish imkoniyatini ta’minlash kabilar.

Ko’rgazmali va tarqatmali materiallarning asosiy yo’nalishlaridan biri namoyish qilish metodining o’ziga xos davomi bo’lgan illyustratsiya hisoblanadi. Namoyish qilish metodidan yoki illyustratsiyadan ham ko’rgazmali, ham tarqatmali material sifatida foydalanish mumkin. Undan foydalanish o’qituvchining pedagogik mahoratiga bog’liq. Namoyish qilishda ko’proq predmetlardan foydalaniladi. Illyustratsiya predmet, jarayon, hodisalarni simvollar yordamida ifoda qilish bo’lib, odatda, u plakatlari, karta, portret, fotografiya, rasm, chizma, grafik va boshqalarni o’z ichiga oladi.

Ko’rgazmali va tarqatmali materiallardan foydalanish darajasi keng, ulardan qanday tarzda, qanday maqsadlarda foydalanish o’qituvchiga bog’liq. O’qituvchi ko’rgazmali va tarqatmali materiallarni tanlar ekan, birinchidan, darsning qaysi shaklidaligini hisobga oladi. Ikkinchidan, mavzu orqali o’qituvchi ta’lim oluvchilar oldiga qanday vazifa qo’ymoqchi, maqsadi nima, muhokama qilinayotgan muammoni yechishda ko’rgazmali qurol yoki tarqatmali material qanday yordam berishi mumkinligini hisobga olib, ularni tanlashi kerak bo’ladi.

Xulosa qilib aytganda, darsni noan’anaviy tarzda tashkil etish, interfaol metodlarni o’rinli qo’llash uchun, avvalo, o’qituvchi bu metodlar bilan tanish bo’lishi kerak. Shundagina u o’z darsida shunday metodlarga o’rin bera oladi. Metodlar va ko’rgazmali qurollar har bir o’quvchining darsda ishtirok etishiga yordam bersa, dars sifati va samaradorligi oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch. - T.: «Ma’naviyat», 2008.
2. Sarsenbayeva R. Talabalar mustaqil ta’limini tashkil etish metodikasi. O’quv-uslubiy qo’llanma. - T.: TMI. -108-b.

3. Avliyoqulov N.X., Musaeva N. Pedagogik texnologiyalar. Toshkent-2008-yil
4. Berdiyeva, S. (2024). IMPROVING THE METHODOLOGY OF PREPARING STUDENTS FOR CREATIVE ACTIVITY BASED ON FOREIGN EXPERIENCES. Talqin va tadqiqotlar, (28).
5. Nasiba, Q., & Berdiyeva, S. (2023). SIGNIFICANCE AND CONTENT OF PEDAGOGICAL DIAGNOSTIC METHODS. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS), 2(2), 51-53.